

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

ОДБОР ЗА ОНОМАСТИКУ

ОНОМАТОЛОШКИ ПРИЛОЗИ

VII

Примљено на II скупу Одељења језика и књижевности, од 18. марта 1986. године,
на основу реферата академика Павла Ивића, академика Фануле Папазоглу, дописног
члана Митра Пешикана и проф. др Љиљане Црепајац

Уређивачки одбор

академик Павле Ивић, академик Фанула Папазоглу, дописни члан Митар Пешикан
и професор др Љиљана Црепајац

Главни уредник

ПАВЛЕ ИВИЋ

БЕОГРАД

1986

ПРВОСЛАВ РАДИЋ

ИЗ ОНОМАСТИКЕ СЕЛА ДОЊЕГ ТОКА РЕКЕ БЕЛИЦЕ У СЕВЕРНОЈ СРБИЈИ

У в о д

1. Река Белица својим невеликим током (око 25 km), од црновршких масива на којима извире до ушћа у Велику Мораву код села Ланишта, протиче поред више села. Својим доњим током Белица се укључује у плодну моравску долину, протичући притом и кроз град Светозарево, некадашњу Јагодину. Циљ овога рада је да пружи део језичке и ономастичке грађе села доњег тока реке Белице, тј. оних села која се простиру на теренима од старе Јагодине до реке Мораве. То су села Вољавче, Буковче, Рибник, Старо Ланиште и Ново Ланиште.¹

Доњобеличка села су по свом постанку врло стара. На то упућује пре свега њихов положај и плодна земља на којој се налазе. Родна моравска равница која се протеже до ових села била је још у време Турака најплоднија у целом београдском пашалуку,² те се свакако мора претпоставити да је овај крај био насељен од најранијих времена. Међутим, под притиском бројних историјских неприлика становништво овога краја, директно изложено важним саобраћајницама, често се мењало. О томе Станоје Мијатовић у својој етнографској студији пише: „По положају насеља и по другим приликама изгледа да је овај крај био од вајкада насељен, само је услед честих ратова, и због тога што је на главном удару друмова који иду из Цариграда и из Солуна, често расељаван и насељаван. Ово нарочито вреди за села око Велике Мораве и око Јагодине, која су, судећи према великом броју досељеника, новијег постанка.”³ Бројне сеобе пред турском невољом остављале су често пустош у српским крајевима, при чему су поједини крајеви, некада густо насељени, после сеоба остајали пустиа.⁴ И предања овога краја истичу, на пример.

¹ Термином Белица означава се и област знатно шира од слива реке Белице и притом обухвата бројна села у троуглу Светозарево — Лапово — Крагујевац.

² М. Б. Милићевић, *Кнежевина Србија*, Београд 1876, стр. 298.

³ Станоје Мијатовић, *Белица, насеља и њихово савремено становништво*, Српски етнографски зборник, књ. LVI, Београд 1948, стр. 39.

⁴ Јован Цвијић, *Балканско полуострво и јужнословенске земље, Основи антропо-географије*, Београд 1966, стр. 128.

да је после неуспелог устанка Коче Анђелковића народ са овог терена масовно пребегао преко Саве, у Угарску.⁵

Највеће насељавање овога краја везује се за време иза првог и другог српског устанка. Демографска структура овога становништва углавном се и до данас одржала.⁶ Приликом насељавања на овим теренима су се укрстиле различите миграционе струје, косовско-метохијска, вардарско-моравска, тимочко-браничевска и друге, што је условило непостојање већих родова у Белици.⁷ Иако се овај процес досељавања могао у различитим периодима ублажавати или чак прекидати, како на пример бележи Ст. Мијатовић у своје време,⁸ показује се да он и у новије време интензивно наставља да живи. То је посебно видљиво када је у питању косовско-метохијска струја, којом се због бројних невоља данас исељава српски живаљ са Косова и Метохије. Тој струји непосредно су изложена и доњобеличка села.

Становништво доњобеличких села је српско, православне вере. Мештани ових села баве се земљорадњом и сточарством, али је близина града условила да је готово из сваке куће понеко запослен у индустрији. Села се карактеришу савременим начином живота, посебно она која су најближа граду, Вољавче и Буковче. Модернизација села умногоме је избледела слику старих обичаја. Основни обичаји се ипак чувају, али се и њихово неговање „креће спрам скупоћу”. Села су средње збијености, међусобно добро повезана, мада нису ни сувице удаљена једна од других. Села Буковче и Рибник, на пример, готово су спојена и имају заједничку четвороразредну школу и заједничко гробље.

2. Изложеност овог терена различитим миграционим струјама условила је постојање извесне језичке мешавине у беличком говору. Још увек живи миграциони процеси у овим крајевима упућују на закључак да ће до темелитије језичке унификације још проћи времена, иако је та тенденција у овим говорима и до данас учинила доста. Чињеница је, међутим, да се говор доњобеличких села осетно разликује од већине косовско-ресавских говора којима белички говор територијално узевши припада. Главни разлог овоме управо су јаке миграционе струје које су у прошлом веку преплавиле ове терене уз Велику Мораву и око Јагодине, пресецајући прилично уједначен косовско-ресавски говорни тип различитим језичким наносима, а понегде се активно укључујући у заједнички процес језичке асимилације. Павле Ивић о томе пише: „Пошто је земљиште косовско-ресавског дијалекта уопште сразмерно уско, и пошто су јаке миграције брзо разносиле језичке особине, нема готово ни једног краја у којем се не би осећао неки од ових утицаја [призренско-тимочки, смедеревско-вршачки и др.], чак се често догађа да се негде укрсте два супротна таласа наноса са стране.”⁹

⁵ Станоје Мијатовић, *Белица* . . . , 42.

⁶ Исто, 42.

⁷ Исто, 58, 65.

⁸ Исто 44.

⁹ Павле Ивић, *Дијалектолозија српскохрватског језика, Увод и шипокавско наречје*, Нови Сад, 1985, стр. 105.

А. Говор доњобеличких села познаје троакцентски систем — два силазна, кратки и дуги силазни, и дугоузлазни акценат: *псува̄о, помотњица* (Р), *копа̄ла, човеку* (В, Б); *печѐ, такѐ, ње^огов* (Л), *бук̄ал, пр̄асе; почѐше* (Р), *бр^оници, милица̄јци* (В), *пр^оноћимо* (Л). Говор познаје и преакцентатски квантитет: *полудѐла, кар̄лице, зад̄ушнице* (Р), *сме̄је-се, п̄асу* (В), *Пѐтлѐвац, За̄борка* (Л). Овај акценатски систем познаје преношење акцентата у метатонијском духу, на претходни дуги слог: *Пѐтлѐвац* и *Пѐтлѐвац, Лук̄ино* и *Лукино* (при чему се могу забележити бројни дублети овога типа), и чешће метатакничком духу, на кратки претходни слог: *п̄оток, н̄ога, сѐстра* и сл. Међутим, овакав акценатски систем, карактеристичан за већину косовско-ресавских говора, у говору доњобеличких села увелико је нарушен. То се пре свега огледа у постојању квалитативно и квантитативно редукованих акцентата. Посебно се у том смислу истиче краткосилазни акценат, који је динамичнији и краћи од нпр. краткосилазног акцентата у књижевном језику, чиме се приближава иктусу јужно-србијанских и источносрбијанских говора.¹⁰ Међутим, у овом говору се овај акценат често може забележити и у слоговима који у косовско-ресавским говорима (а углавном и у књижевном језику) имају дугоузлазни акценат: *ба̄ишта, ле̄ћа, дӯша, дете, са̄ма, пӣће* (Б), *Ст̄ана, Ле̄ка* (В), *Мӣћа, вра̄та, мле̄ко* (Р); такође у страним речима: *бомбо̄њера* (Р), *гар̄џа* (В), *машӣна* (Б). Исти акценат, иако нешто ређе, може се забележити на месту дугосилазног акцентата: *пр̄асе, с̄но, ов̄ем, разгр̄ђена* (Р), *ка̄рамо се* (= свађамо се, тур.), *сна̄* (= снаха), *памет̄ња* (В), *ра̄ни* (= храни), *чӯва* (Б), *Живад̄инка, нема* (Л). Оваква ситуација није мимоишла ни преакцентатску дужину, те се могу забележити бројни примери њене редукције или потпунога губљења: *украде̄, дав̄ла, тр̄жйла* (Б), *лат̄ила, бол̄ница, рад̄ио, напис̄ао, саранӣо* (Р).

Б. На фонетском плану у говору доњобеличких села запажа се спектар фонетских вредности различитих од књижевнојезичке ортоепије. Посебно се истиче отвореност и затвореност вокала *о* и ређе *е*, чешће ван акцентованог слога: *крсто^анд̄ша, мо^атӣка, Во̄љ^авче* (и *Во̄љавче*) (В), *по^ато̄че* (Б), *Ко^ава̄нлук* (и *Кав̄анлук*) (Р), *го^ав̄оре* (В), *по^анед̄љак* (Р), *во^аденӣца, ко^ако̄шка* (Б), али и *бук̄ал, д̄ктур* (Л), *букува̄чко, записува̄о, однегува̄ла* (Б), *обукува̄ла, дотерува̄ли* (Р), *купува̄о, гладува̄о* (В); *ше^ава̄р* (Б), *Ве^асна, гл̄^ада* (Р), *де^аца* (В); *ње^агов, де^аво̄јче* (Р).

Говор се карактерише дифтоншким вредностима ^уо уместо *о* и ^ее уместо *е*, најчешће у позицији под акценатом:¹¹ *е^уд̄дина, ше^{ст}д̄тина*,

¹⁰ Такав акценат забележен је у низу србијанских говора, в. нпр. Александар Велић, *Дијалектни источне и јужне Србије*, Српски дијалектолошки зборник, књ. I, Београд 1905, стр. 271; Радоје Симић, *Левачки говор*, Српски дијалектолошки зборник, књ. XIX, Београд 1972, стр. 43; и др.

¹¹ Оваква дифтоншка вредност забележена је у косовским говорима (Данило Барјактаревих, *Дијалектолошка испитивања*, Приштина 1977, стр. 54). У овом случају, међутим, било би исправније говорити о трифтонгу јер се најчешће јављају три фонетска квалитета у низовима ^уо^а и ^ее^а, при чему овај фонетски низ започиње дифтонгом ^уо и ^ее, а завршава се наглим отварањем артикулације, о^а и е^а.

г^вд^ри (комп. од *лои*), г^вд^тово, м^вд^же, Слоб^вд^да, Ник^вд^ла, ^вд^ди, срам^вд^та, ск^вд^т, ^вд^дма, суб^вд^та (Р); ^вд^нда, с^вд^кови (Л), б^вд^же, так^вд, т^вд (Б); д^вџа, и^вџтак, пром^вџа, н^вџма (Р), тр^вџма, с^вџло, д^вџте (Б). У низу примера уместо вокала у или а јавља се о: кок^вџруз, ост^вџлче, д^вбовеза, пор^вкџт (Р), коп^вџна, џктор (В), дол^вџко (Л).

У доњобеличким селима могу се чешће забележити полугласнички вокалски елементи. Они су, међутим, најчешће производ редукције вокала а: к^вџже, ин^вџче (Б), р^вџча^вк, да^вр^вџстури (Р), са^вџс (В, Р), — ређе и вокала е: ше^вџвр (Р), гр^вџбуља (Б).¹² Редукција вокала а и е посебно је изражена у позицији поред консонанта р, чиме он добија вокалско обељежје: тр^вџвила, р^вџдознало (Р), бр^вџници (Б), ^врт^вџја (В), изгр^вџџу^вџемо, да^вр^вџстуре (Л); п^вџр^вџд (Р), вр^вџдџло (Б), пр^вџноџимо (Л).¹³ Поред овакве редукције може се забележити и честа елизија вокала, посебно у сандџију: д^вџув^вџу, д^вџуз^вне (Р, В), к^вџидем, нек^вџуз^вну (Л), д^вџи(д)џем, к^вџџџеду (Л, В).

Говор се карактерише доследнијом екавском заменом јата: комп. стар^вџи, најстар^вџа (Р, В); дат. м^вџне, т^вџбе, ба^вџбе (Р), њ^вџже, М^вџре, Снеж^вџане, В^вџсне (Б); префикс при-> пре- : предр^вџава, през^вџџен (Б, Р), преч^вџка, прек^вџкаше (В), аналошки и прем^вџзли (Р), прем^вџисли (Б); глаголски радни придев типа мис^вџло, отоп^вџло (Б), аналошки и џут^вџло (Р), али увек р^вџдио; затим д^вџ (и д^вџи), изл^вџва (В, Р); хиперекавизми: џет^вџл (Р), мер^вџише, р^вџзик (Б), л^вџни^вџа (Л).

Звучни консонанти у финалној позицији изложени су делимичном обезвучавању: к^вџр^вџ, б^вџр^вџ (Р), б^вџр^вџџ, испод^вџи, б^вџд^вџи (Б), б^вџр^вџд^вџи, пред^вџи, од^вџи (В). Консонантске групе ст и зд у финалној позицији се упрошћавају у с и з: к^вџр^вџис, т^вџас (Б), Бл^вџџовес, ст^вџџрос (Р), гр^вџз, гв^вџз (В, Б).

Говор познаје африкату S у ограниченој употреби, посебно у говору старијих: св^вџдно, с^вџд^вџи (Р), п^вџн^вџи^вџа, св^вџк (Б), с^вџт (В). Консонант л на крају слога и речи прешао је у о (нпр. уч^вџиониџа, џи^вџо, чит^вџо, Р, Б), али се могу забележити и примери са незамењеним л, посебно у речима са основном сел-: с^вџлско, с^вџлски (Б, В, Р) и сл.

Консонант х непознат је овом говору: ^вџд^вма, с^вџн^вџа, с^вџрана, с^вџран^вџо не^вџкте, Мика^вџло, п^вџџк, к^вџџна (Р), из^вџма (= одједном), т^вџџника (В), от^вџдо, с^вџн^вџа (Л). Сонант ј у интервокалној позицији често се губи уз вокалску контракцију или асимилацију: гр^вџ с^вџнџе, м^вџ | м^вџа џџџна, см^вџтру (Р), пр^вџџу. џ^вму (В), ч^вџву (Б), з^вџџу (Л), — или губи свој фонациони интензитет: ч^вџ^вџе, ^врт^вџ^вџа (В), Мар^вџ^вџа, Живо^вџ^вџи (Б). У појединим случајевима, међутим, може се забележити изражен интензитет сонанта ј, и то управо у интервокалној позицији: мили^вџџн, ками^вџџн (Б, Р). Сонант в нестабилан је у консонантским групама: ост^вџџаџо, оп^вџџаџо (Р), саст^вџџу^все, р^вџџсто, к^вџџи (Л),¹⁴ али се његова нестабилност може забележити и у другим позици-

¹² У косовско-ресавским говорима полугласници се по правилу јављају само у речима турског порекла (П. Ивић, *Дијалектолоџија* . . . , 105).

¹³ В. и: Павле Ивић, *О говору Галињољских Срба*, Српски дијалектолошки зборник, књ. XII, Београд 1957, стр. 82; Радоје Симић, *Скица за дијалектолошку картицу северне Србије*, Југословенски семинар за стране слависте 31, Београд 1980, стр. 111.

¹⁴ Уп. Павле Ивић, *О говору Галињољских Срба*, стр. 110—112.

јама, пре свега између два вокала: *оста^аим* (Л), *ја^аимо* (В), *чд^еек* (Р, Б); *с^еук* (Р), *с^еука* (В). У појединим примерима, међутим, сонантом *в* отклања се хијат: *каравула* (Б), *ув^ићу* (Р).

У говору једног дела становништва, код старијих, могу се забележити нешто палаталнији консонанти *ж*, *ш*, *џ* и *ч*: *ж^ито* (Л), *каи^ика* (Б, В), *џ^ибун*, *ч^ице* (Р, Б).¹⁵ Исто тако, африкате *ћ* и *ђ* поред стандардне, књижевнојезичке ортоепије могу имати и ослабљену, или чак и нешто појачану фрикацију: *вр^ућк*, *пут^ићк* (Л), *п^ићке* (Р), *пр^дђа*, *ђ^ици* (В);¹⁶ *к^ућча*, *м^дђа* (Р).

Консонантске групе *ич* и *сц* на морфемском споју се упрошћавају у *ч* и *ц*: *рачисти*, *ичупа*, *дачца* (али *бшча*) (Р, Б), *праци* (Р), *щепали* (В); фрикативи *с* и *ш* иза пловива *п* африкатизирају се: *пченица* (В), *л^иче* (Р), *ц^ето*, *џ^уе* (Л) (слично и *в^еба*, Л); *дл* > *гл*: *г^лето* (Р, Б, В); *дм* > *гм*, најчешће у речи *Гмитровдан* (Б, Р); *ћн* > *т^ињ*: *к^ут^ињи* (Р), *к^ут^ињица*, *божит^ињар* (Б), *синд^тњи*, *ср^дт^иња* (В), — чак и у сандхију: *п^тна дрва*. Рефлекси старих група *цв-* (< *цв-*) и *св-* (< *св-*) су *цв-* и *св-*, уз консонантску асимилацију: *ца^фте* (Б, Р), *ос^амнем* (Р).¹⁷

В. У деклинационом систему изразито је уочљива тежња ка анализму, уз доминацију два облика, номинатива и „општег падежа”: ген. *више село* (В), чак и *командант село*, поред *командант села* (В), *између друмови* (В), *око Запис* (Б), *код Ве^асну* (Р); дат. *идеме њрема м^ос* (Л); акуз. *купила судови* (Р); инстр. *са^б Ве^асну* (Р), *над село* (Р), *с т^е п^аре*, *са^бс д^ецу* (Б); лок. у *Рибник*, у *б^длицу* (Р), *на б^рдо*, *п^ричамо о т^о* (Б), *по Б^джић* (Л) итд. Међутим, још увек су присутни елементи синтетичке деклинације, посебно косовско-ресавског типа. У том смислу се посебно истичу датив и локатив именица ж. р. на *-а*: *ж^ене*, *дев^ојке*, *за^друге* (Б), *м^ое Д^ан^е*, *на^не* и *д^еде* (Р); *по сред^ине*, *на сред^ине* (Л), а одатле чак и: *на м^ое ср^еће* (Л).

Енклитички облици личних заменица 1. и 2. лица множине су у дативу *ни*, *ви*, у акузативу *не*, *ве*: *кажу ни*; *да ви да^м* (Р, Б); *ће не зар^обе* (Л), *да ве в^иди* (В). Врло је фреквентан енклитички заменички облик датива и акузатива *ги*, карактеристичан за ширу ареу призренско-тимочких говора: *о^дузета ги* (Л), *о^н ги д^{та}ц* (В), *с^естра ги д^ала* (Р); *зат^екли ги*; *вид^ели ги*; *св^е ги п^одави* (Б), али и: *кућа* и *на б^рдо* (Л) *о^н и ч^асти* (Р). Према облику *ги* аналошки је формирана и енклитичка заменица *гу*, за женски

¹⁵ Палаталнији консонанти *ж*, *ш*, *џ* и *ч* забележени су, на пример, у говору Пећи и Баковице (П. Ивић, *Дијалектологија* . . ., 105, 117), а палаталнији консонанти *ж* и *ш* и у ђердапском говору (Asim Peco, *Pregled srpskohrvatskih dijalekata*, Београд 1978, стр. 36).

¹⁶ Различите фонетске варијанте гласова *ћ* и *ђ* могу се забележити на широј територији штокавски говора (в. нпр. А. Ресо, *Pregled srpskohrvatskih dijalekata*, 18, 19; Р. Симић, *Скица за дијалектолошку картиу северне Србије*, 112; и др.).

¹⁷ Примери типа *ца^фте* (м. цвета) и *самне* (м. сване) посебно карактеришу низ јужних и источних србијанских говора (нпр. *самнућ*, Д. Барјактаревић, *Дијалектолошка истраживања*, 251; *сване*, *ц^вџи*, Маринко Станојевић, *Северно-тимочки дијалекат*, Српски дијалектолошки зборник, књ. II, Београд 1911, стр. 367) — а бележе се и на македонској територији (нпр. *св^амало*, Божо Видоески, *Кумановскиот говор* Скопје 1962, стр. 80).

род: *каже гу* (Р), *знан гу*; *панти^ч гу* (Б), *пита^ч гу човека*; *Ружа гу мајка* (Р), — али и: *трѣћа ју година* (Р), *саранио ју дџа* (Л).

Показне заменице *овај*, *тај*, *онај* често су у форми *ова*, *та*, *она*: *ова остал* (Р), *та младийћ* (Б), *она чдвек* (В); у дативу имају најчешће наставак -ем: *овем детету* (Р), *тем нардду*, *онем команданту* (Л). Показне заменице мушкога рода у множини гласе као у већини призренско-тимочких говора: *овиа друмови* (Р), *тиа кле^ањари* (В), *ониа забрани* (Б).¹⁸

Придеви се чешће компарирају наставком -иш: *бџиши* (В), *слашиши*, *цршиши* (Р), али је делом присутна и аналитичка компарација речцама *по-* и *нај-*: *побасно* (Б), *најтанко* (Р), која има тенденцију да се прошири и на друге граматичке категорије: *по зна*, *по се слажемо* (Л).

За означавање скупа лица, ако их је више од пет, чести су облици типа *петина*, *шестина*, *седмина* (Р, В) итд.

У конјугацији, у презенту, може се запазити доминација наставка -ам у 1. лицу једине: *скрѣтам* (В), *издавам* (Л), *познавам*, *избџивам*, *отџзам*, *продавам*, *додавам* (Р), *постџзам* (Б). Аорист типа *погорѣмо* (Б), *одузѣмо* (Л), *отџдомо* (Р) чест је у овом говору. Футур се гради без инфинитива, конструкцијом *ће* (да) + презент, при чему помоћни глагол тежи да се уопшти у свим лицима: *ће (да) радимо* (Р), *ће д'џ(д)еш* (В) и сл.

Трпни глаголски придев познаје и другачију дистрибуцију наставака у односу на књижевни српскохрватски језик: *одељети* (Р), *пџвати*, *прџвати* (Л) и сл.

У говору су фреквентне партикуле -е(к): *отџдек* (Л), *отџде*, *одовџде*, *саде* (Р), и -ке: *синоћке*, *јутроске* (Р), *јесенске* (Б), *ноћаске* (В).

Г. Говор доњобеличких села познаје удвајање објеката, посебно у експресивном приповедању: *ја сам га њега сакрџо* (В), *нијад ме џна мџне не пита*; *кад ме џна мџне грунула*; *ел ти ма ло тебе* (Р) и сл.

Д. На плану творбе речи запажа се изражена продуктивност општих деминутивних суфикса -че и -иче, који се везују подједнако за основе именица мушкога и за основе именица женскога рода: *ианче*, *вратче* (Р), *кананче*, *главче* (Б), *жџенче*, *марамче* (Л); *кључиче* (В), *ножџиче*, *овниче* (Р), *сестриче*, *вратниче* (Б).¹⁹ Више него у књижевном језику продуктиван је суфикс -ка: *бомбџнка*, *чарайка*, *аљинка* (Р), *животинџка*, *панталџнке*, *гаћке* (В). Суфикс -аћ продуктиван је у пејоративно-ироничном значењу: *женскаћ* (Б), *Милаћ*, *Пуркаћ*, *Томаћ*, *Врждџаћ* (Р), а могу се запазити и друге специфичне изведенице (нпр. *простџа*, В, *меианџа*, Л).

Посебно је илустративна категорија префиксираних глагола који се у низу случајева и формално и семантички разликују од стања у књи-

¹⁸ Поред низа јужних и источних србијанских говора показне заменице овога типа јављају се и на северномакедонским теренима (в. Б. Видоески, *Кумановскиот џовор*, 171).

¹⁹ Ови деминутивни суфикси карактеришу ширу ареу призренско-тимочких говора, али су и шире заступљени на балканским теренима, нпр. у македонским и бугарским говорима. Специфичност творбе у српском језику у овом смислу огледа се у везивању суфикса -иче и за основне именица мушкога рода (в. код: Првослав Радић, *Именички деминутивни суфикси -че и -иче у џовору села Милошева у Великом Поморављу*, Јужнословенски филолог XL, Београд 1984, стр. 149—166).

жевном језику: *испосекомо шуму* (В), *исправили колибе* (Б, Л), *да поспавам мало* (Б), *поболео се* (Р), *укришио раме* (Л), *наићу унутра* (Р, Л).²⁰

На лексичком плану могу се издвојити следеће лексеме: *бибе*, гушче, *вунџа*, *левак*, *дупета се*, *размеће се*, *јаком*, *тек*, *јагне*, *удар*, *југовина*, *нерад*, *ленствовање*, *југовинџи*, *нерадник*, *лењивац*, *јутре*, *сутра*, *крстопут*, *раскрсница*, *кунџа*, *шишарка*, *мешкају се*, *свађају се*, *чаркају се*, *низа*, *огрлица*, *назимак*, *надимак*, *идвин*, *неспособан*, *богаљ*, *туђина*, *непознат народ*, *туђинци*, *ћути*, *стоји*, *налази се* („писмо му ћути за појас“), *усврдло се*, *узнемирио се*, *шљаковица*, *шамар*, *итџк*, *рода* итд.

Иако летимичан и поврзан, преглед језичких особености доњобеличких села показује да је овај говор формиран пре свега под утицајем вардарско-моравске и тимочко-браничевске струје, што уосталом показују делом и етнографски подаци о досељавању доњобеличког становништва. Поред низа особина то показују и одређена балканистичко-језичка својства: аналитичност деклинације и делом компарације, губљење инфинитива, уопштавање помоћног глагола *ће* за сва лица и удвајање објекта, што овај говор чвршће везује за област балканизованих штокавских говора. Детаљнија анализа доњобеличког говора и прецизније установљавање изоглоса дали би конкретније податке о везама различитих миграционих струја и језичких система на овим теренима, значајним миграционим саобраћајницама.

*

Доњобеличка села сам посетио у лето 1983. године, али сам и касније у више наврата проверавао и допуњавао грађу са овог терена. Велику помоћ у раду пружили су ми сви моји испитаници. Посебну захвалност, међутим, дугујем Томи Ристићу и Радовану Лазићу из Вољавча, Драгану Вукићу, Милици Тасић и Зори и Димитрију Антић из Буковча, Лати Михајловић и Станисави Николић из Рибника и Радосаву Станковићу из Старог Ланишта.

РИБНИК²¹

(Рибник)

Рибник се налази у равници испод омање косе. Име је добио по некаквом рибњаку који се, кажу, налазио овде.²² Село има 110 домаћин-

²⁰ Оваква „продуктивност“ творбених морфема у глаголском систему може се забележити и у другим говорима призренско-тимочке арее. Она се посебно истиче на македонском терену као процес подмлађене префиксације (Блаже Конески, *Историја македонског језика*, Београд 1966, стр. 143).

²¹ Један део ономастичке грађе (антропонимију и микропонимију) објавио је Станоје Мијатовић у оквиру своје монографије *Белица, насеља и порекло становништва*. Велики део грађе, разумљиво је, Мијатовић није сакупио. На другој страни, један део грађе, коју је Мијатовић сакупио, данас није потврђен, или је потврђен у нешто другачијим фонетским и морфолошким облицима.

У овом раду пуни ономастички материјал наводи се само за село Рибник. За остала села даје се само микропонимија и списак презимена.

²² Уп. нпр. *Речник косовско-метоховског дијалекта*, Глише Елезовића: „Рибник, а м. и. с. у општ. партешкој, срез гилански (. . .).“

става. Мештани приповедају да је Рибник раније био поред саме Мораве, испод брда званог Гигощ, да би се касније поделио на две струје. Једна група становника одселила се у оближње село Рачник, које и данас постоји, а друга више данашњег Рибника, али се у боља времена спустила ближе равници, где се данас налази село.

По попису из 1818. године Рибник је имао 20 кућа, док је по попису из 1930. године имао 67 кућа. Исте године, 1930, од ових 67 кућа, тј. 13 родова, тимочко-браничевској струји припадале су 54 куће, односно 7 родова; вардарско-моравској струји припадало је 8 кућа, један род; косовско-метохијској струји 1 кућа, 1 род, док су 4 куће, односно 4 рода припадала локалним, унутрашњим сеобама.²³ Вероватно се под „бугарским” становништвом у неким старим списима подразумевала управо ова најбројнија, тимочко-браничевска струја. У архивском документу из 1823. године од кнеза Милете Радојковића из Темнића, тражи се „да не удара онолико пореза на новодоселивце се Бугаре у Рибнику, колико је ударено на староседиоце.”²⁴

Село има са Буковцем заједничку четвороразредну основну школу, као и заједничко гробље које се налази крај пута, на средокраћи између села. Сеоска слава је Трбица (први дан), а заветине су Благвести.

Етници: Рибничанин и Рибничанка; ктетик: рибнички.

Информатори: Станисава Николић, 59 год., Латинка Михајловић, 56 год., Животије Симић, 60 год., и Миомир Јовановић, 57 год.

Топонимија

Ба̀ра, радна и нерадна земља, после киша често мочварна; Бивоља ба̀ра / Бивољева ба̀ра, обрадиво земљиште крај пута. Данас на том месту нема бара.

Батаљ-њиве, в. Њиве.

Бибицка мала, в. Мала.

Бивоља бара, в. Бара.

Бивољева бара, в. Бивоља бара.

Борин брег, в. Брег.

Боцка̀р, обрадива земља, њиве и виногради.

Брдо: Сѣмино брдо, брдо. Име је добило по неком Сими који је на њему живео.

Брег: Бо̀рин брег, брдовити терен под њивама.

Бучина, поток.

Валога, обрадиве површине.

Врта̀ча, равница са пољима и браницима кроз које протиче поток Бучина.

²³ Станоје Мијатовић, *Белица* . . . , 58, 65, 69. У истом раду Мијатовић бележи следеће рибничке фамилије: *Берковићи* (из тимочког краја), *Нешковићи*, *Симићи* (из тимочког краја), *Сјојковићи*, *Ковачевићи* (из Грљана код Зајечара, зову се и *Тошићи*), *Бимбићи* (из околине Зајечара), *Николићи* (из Шљивара код Књажевца), *Мишковићи*, *Дитићи* (из тимочке Црне Реке), *Пешићи*, *Тасићи*, *Тацулићи* (из лесковачке околине), *Глишићи* (из околине Зајечара), *Арсин* (призећен из Ланишта), *Јовановић* (призећен из Рибара), *Пејровић* (из Ракитова), *Аксентијевић* (из Доњег Јовца, преко Рибара), *Миловановић* (призећен из Милве у Ресави) (стр. 162/).

²⁴ *Насела и њорекло сѣановништва*, књ. 22 [о архивским документима], Београд 1926, стр. 216, 217.

- Глождар, забрани и зиратно земљиште са истоименим кладенцем.
- Градчина, обрадиве површине под пољима и шумама.
- Грђбље, сеоско грђбље заједничко за села Рибник и Буковче.
- Друм: Стари друм, пут више села, значајна саобраћајница у старој Србији.
- Живановицки крај, в. Крај.
- Запис: Крстопут запис, стари запис, дрво у Крстопуту.
- Иванова ограда, в. Ограда.
- Игралиште: Код игралиште, њиве око сеоског спортског игралишта.
- Извор: Мишков извор / Мишков кладенац, сеоски извор. Име је добио по неком Мишку који се први населио крај извора.
- Каравула / Караула, њиве крај Старог друма. Мештани приповедају да су на овом месту у старо време биле турске карауле.
- Каравулски поток, в. Поток.
- Караула, в. Каравула.
- Кладенац: Мишков кладенац, в. Мишков извор.
- Код игралиште, в. Игралиште.
- Код продавницу, в. Продавница.
- Крај: Живановицки крај, део села насељен фамилијом Живановић; Ракицки крај, део села у коме живи фамилија Ракић.
- Крстопут / Крстопутина, њиве поред којих се укрштају пољски путеви.
- Крстопут запис, в. Запис.
- Крстопутина, в. Крстопут.
- Ливаде, обрадива земља.
- Липар, обрадива земља, данас у друштвеној својини.
- Лојзићи, обрадиве површине. Некада се овде налазио и сеоски запис.
- Мала: Бибицка мала, махала у којој живи фамилија Јовановић, звана Бибић.
- Мишков извор, в. Извор.
- Мишков кладенац, в. Кладенац.
- Мишков поток, в. Поток.
- Новине / Новинчићи, обрадива земља у Ливадама.
- Новинчићи, в. Новине.
- Њиве: Батаљ-њиве, њиве напуштене још у време Турака (*батал*, тур. неупотребљив, запуштен); Турске њиве, обрадиве површине, њиве.
- Ограда: Иванова ограда, њиве. Ограђа, њиве.
- Падина: Широка падина, брдска коса под забранима.
- Пиштољине, њиве и забрани.
- Пољана, поља у Пиштољинама.
- Поток: Мишков поток, поток; Каравулски поток, поток који протиче кроз њиве зване Каравула.
- Продавница: Код продавницу, насеље око сеоске продавнице.
- Ракицки крај, в. Крај.
- Симино брдо, в. Брдо.
- Сјмицко, обрадиве површине у власништву фамилије Симић.
- Стари друм, в. Друм.

Турске њиве, в. Њиве.

Чесма: Чабура-чесма, чесма на-
сред села.

Чабура-чесма, в. Чесма.

Широка падина, в. Падина.

А н т р о п о н и м и ј а

Презимена

Аврамовић, једна кућа, надимак *Попови*. Домаћин се доселио из оближњег села Пањевца призетивши се у Симиће. Слава Свети Никола Информатор Душанка Аврамовић, 52 год.

Андрејин, секундарно презиме фамилије Николић¹.

Антић, три куће, секундарна презимена *Жикичани* и *Настичани*. Са Павловичима и Јовановићима¹ некада су чинили један род. Сматра се, наиме, да су ове фамилије настале од три брата, Павла, Јованчета и Анте. Антића има и у суседном Буковчу. Слава Свети Никола. Информатор Милорад Симић, 93 год.

Арсић, две куће. Слава Свети Никола. Информатор Богомир Арсић⁴ 63 год.

Бели дүлек, надимак фамилија Живковић и Ракић.

Бибац / Бибић / Бибицки, надимак фамилије Јовановић².

Бибић, в. Бибац.

Бибицки, в. Бибац.

Бучук, надимак дела фамилије Јовановић².

Већков, секундарно презиме фамилије Петровић².

Врачар, надимак дела фамилије Јовановић².

Гајдаш, надимак дела фамилије Јовановић².

Глишић, две куће. Почетком овога века доселили су се из околног села Рибара. Слава Свети Ранђел. Информатор Миладин Глишић, 52 год.

Дјидић, старо презиме фамилије Јовановић².

Доморџац, надимак фамилије Николић¹.

Дрзманац / Дрзманов, секундарно презиме фамилије Живановић.

Дрзманов, в. Дрзманац.

Дүдић, секундарно презиме дела фамилије Живановић.

Дудулејкин, секундарно презиме дела фамилије Симић.

Дуљин / Дуљинац, секундарно презиме дела фамилије Михајловић.

Дуљинац, в. Дуљин.

Ђерговац, секундарно презиме фамилије Јовановић¹.

Ђорђевић, једна кућа. Домаћин се доселио из Драгошевца код Светозарева призетивши се у Јовановиће². Слава Свети Ранђел. Информатор Живана Ђорђевић, 35 год.

Живановић, седам кућа, секундарно презиме *Дрзманови* / *Дрзманци*; део фамилије носи и секундарно презиме *Дудићи*. Сматрају да су досељени из околине Књажевца. Слава Свети Никола. Информатор Милован Живановић, 51 год.

Живковић, једна кућа; надимак *Бели дулеци* добили су по томе што су некада много јели печене беле дулеке. Са Ракићима су некада чинили један род (Живко и Рака били су рођена браћа), те отуда носе и заједнички надимак. Слава Свети Ранђео. Информатори: Миладин Живковић, 60 год., и Светозар Ракић, 73 год.

Жикићин, секундарно презиме фамилије Антић.

Жовин, секундарно презиме дела фамилије Симић.

Ѕусин, секундарно презиме дела фамилије Симић.

Илић, једна кућа. Са Нешковићима су некада чинили један род. Има их у Београду. Слава: Свети Никола. Информатор Петар Илић, 64 год.

Јовановић¹, три куће, секундарно презиме *Ђерговици*, надимак *Мџке* / *Мџкини*. Многољудни род Ђерговаца је на челу са неким Циганином Ђергом међу првима досељен у Рибник. Истом роду припадали су некада Антићи и Павловићи. Директним потомцима некадашњих Ђерговаца сматрају се, међутим, само Јовановићи. Занимљиво је веровање да су досељени из Индије, и да су по природи били врло лењи. Слава Свети Никола. Информатор Миомир Јовановић, 55 год.

Јовановић², осам кућа, старо презиме *Џидић*, надимак *Бйбићи* / *Бйбици* / *Бйтци* (у вези са *бйбе*, диј. гушче); поједине породице имају и посебне надимке: *Буџуци* / *Буџуки*, *Буџукови*, *Врачари* и *Гајдани*. Досељени су из Зајечара, најпре у оближње село Рибаре. Има их у Јовановцу код Крагујевца. Слава Свети Ранђел. Информатори: Јован Јовановић, 63 год., и Живадин Јовановић, 35 год.

Јовановић, једна кућа. Досељени су из села Вражогрнаца. Им их у Светозареву. Слава Свети Никола. Информатор Богомир Јовановић, 74 год.

Кајкалићин, секундарно презиме фамилије Симић.

Кењов, надимак фамилије Петровић².

Клисков, секундарно презиме фамилије Савић.

Ковачевић¹, три куће, надимак *Шћопови*. Сматрају да су досељени из источне Србије или из Бугарске. Слава Свети Ранђел. Информатор Илија Ковачевић, 45 год.

Ковачевић², једна кућа, секундарно презиме *Цупкови*. Слава Свети Никола. Информатор Слободан Ковачевић, 43 год.

Кодичин, секундарно презиме фамилије Нешковић.

Кокџин, секундарно презиме фамилије Симић.

Куја / Кујада, надимак дела фамилије Симић.

Кујада, в. Куја.

Лукић, две куће, надимак *Прчеви* носе по претку Блажи Прчу, од кога, кажу, нико није могао брже да иде. Доселили су се из оближњег села Пањевца. Са Марјановићима су некада чинили један род, те отуда имају и заједнички надимак. Слава Свети Ђорђе. Информатори: Милосав Лукић, 37 год., и Ненад Лукић, 29 год.

Марјановић, једна кућа, надимак *Прчеви*. Род су са Лукићима (в. Лукић).

Слава Свети Ђорђе. Информатор Живадинка Марјановић, 54 год.

Марков, секундарно презиме дела фамилије Савић.

Мечка / Мечкин, надимак фамилије Јовановић¹.

Мечкин, в. Мечка.

Микић, једна кућа. Домаћин се доселио из села Штипља, призетивши се у род Живановића. Слава Свети Ранђео. Информатор Љубомир Микић, 50 год.

Милићев, секундарно презиме дела фамилије Павловић.

Миловаковић, једна кућа. Од домаћинства остала је само једна старица, родом из фамилије Ракић. Слава Свети Никола. Информатор Светозар Ракић, 73 год.

Милодов, секундарно презиме дела фамилије Симић.

Милосављевић, две куће, секундарна презимена *Саравилови* / *Саравилци* и *Чурини*. Слава Свети Никола. Информатор Милојко Милосављевић, 56 год.

Милошевић, једна кућа. У домаћинству је остао још један члан. Слава Свети Никола. Информатор Миомир Јовановић, 55 год.

— Михајловић, једанаест кућа, секундарно презиме *Дуљини* / *Дуљинци* добили су по деди Михајлу који је „много дуљао“ (*дуља*, диј. ради);²⁵ део фамилије носи и секундарно презиме *Шшикови*. Верују да су се доселили из зајечарског краја. Слава Свети Никола. Информатори: Бранислав Михајловић, 69 год., и Латинка Михајловић, 63 год.

Настичин, секундарно презиме дела фамилије Антић.

Нешков, секундарно презиме фамилије Нешковић.

²⁵ У *Речнику српскохрватској књижевној и народној језика пише*: „дуљати, дуљам (дуљај), несвр. покр. *којати, ирвратији земљу најрежући се. |...|*” Пример је из околине Крагујевца.

Нецковић, две куће, секундарно презиме *Нешкови* // *Кѡдичини*. Сматрају да су се доселили из тимочког краја, најпре у оближње село Сиоковац. Има их у Светозареву, Смедереву и Београду. Род су са Илићима. Слава Свети Никѡла. Информатор Томислав Нецковић, 57 год.

Никѡлић¹, четири куће, секундарно презиме *Андрејини*, надимак *Доморѡци*; имају и посебно секундарно презиме *Ђѡсини* и надимак *Ђуранѡ*. Род су са Симићима. (Сима и Никола били су рођена браћа.) Има их у Светозареву и Београду. Слава Свети Никѡла. Информатор Миодраг Николић, 43 год.

Никѡлић², једна кућа. Домаћин се доселио из села Сугубине, призетивши се у Тасиће. Слава Свети Никѡла. Информатор Живадин Николић, 53 год.

Павлићин, секундарно презиме дела фамилије Павловић.

Павлѡвић, две куће, секундарна презимена *Мѡлићеви* и *Павлићини*. Род су са Антићима (в. Антић) и Јовановићима¹. Слава Свети Никѡла. Информатор Персида Павловић, 82 год.

Петровић¹, три куће, секундарна презимена *Їѡлини* и *Їѡврѡни*. Доселили су се из оближњег Ракитова. Слава Ђурђевдан. Информатор Живадинка Петровић, 47 год.

Петровић², четири куће, секундарно презиме *Већкови* // *Шѡроњини*, надимак *Кѡњови*. Слава Свети Никѡла. Информатор Петројка Петровић, 61 год.

Пѡп, надимак фамилије Аврамовић.

Прч, заједнички надимак фамилија Лукић и Марјановић.

Пупин, секундарно презиме дела фамилије Симић.

Ракић, седам кућа, старо презиме *Тѡшићи*, секундарно презиме *Ракицки*; род су са Живковићима и носе заједнички надимак *Бѡли дулѡци* (в. Живковић). Слава Свети Рѡнђео. Информатори: Светозар Ракић, 73 год., и Мирјана Ракић, 51 год.

Ракицки, секундарно презиме фамилије Ракић.

Рашић, једна кућа. Род су са Михајловићима, али је домаћин по своје рођењу остао на мајчином презимену. Слава Свети Никѡла. Информатор Милутин Рашић, 51 год.

Савић, пет кућа, секундарно презиме *Сѡвкини* (по Савки) // *Клѡсковѡ* (по Клиску); део фамилије носи и секундарно презиме *Мѡркови*. Сматрају да су по даљем пореклу Цигани и да су се населили из Бугарске. Слава Свети Рѡнђел. Информатор Нинослав Савић, 35 год.

Сѡвкин, секундарно презиме фамилије Савић.

Саравѡлов / Саравѡлцки, секундарно презиме дела фамилије Милосављевић.

Саравѡлцки, в. Саравѡлов.

Сѝмић, двадесет две куће, секундарно презиме *Сѝмицки*; већина породица има и своја секундарна презимена: *Црепуљани* (надимак *Црепуљани*), *Дудулејкини*, *Пупини*, *Жовини*, *Кокдзини*, *Кајкалићини*, *Милддови*, *Шокаћини* || *Syuni*, или надимак *Кује* | *Кујаде*. Род су са Николићима¹. Слава Свети Никоља. Информатори: Милорад Симић, 93 год., и Љубиша Симић, 56 год.

Сѝмицки, секундарно презиме фамилије Симић.

Соковић, једна кућа, недимак *Црногорац*. Доселили су се пре десетак година из Пљеваља. Слава Свети Никоља. Информатор Борка Соковић, 60 год.

Тасић, пет кућа. Има их и у Буковчу. Слава Свети Никоља. Информатор Загорка Тасић, 75 год.

Тѝшић, старо презиме фамилије Ракић.

Трифунѝвић, једна кућа. Род су са Јовановићима¹, али је домаћин задржао мајчино презиме. Слава Свети Никоља. Информатор Јованка Јовановић, 42 год.

Тѝсин, секундарно презиме дела фамилије Николић¹.

Турѝан, надимак дела фамилије Николић¹.

Црепуљѝан, надимак дела фамилије Симић.

Црепуљѝин, секундарно презиме дела фамилије Симић.

Црногорац, надимак фамилије Соковић.

Цупков, секундарно презиме фамилије Ковачевић¹.

Чѝлин, секундарно презиме дела фамилије Петровић¹.

Чѝурин, секундарно презиме дела фамилије Милосављевић.

Цѝаврин, секундарно презиме дела фамилије Петровић¹.

Шѝшков, секундарно презиме дела фамилије Михајловић.

Шокаћин, секундарно презиме дела фамилије Симић.

Шѝп, надимак фамилије Ковачевић¹.

Шѝроњин, секундарно презиме фамилије Петровић².

Мушка имена

Благоје

Богољуб

Богомир (× 3)

Божидар × 3)

Боривоје

Борисав

Борислав

Брајислав (× 2)

Брајислав

- Гѡран (× 6)
 Гѡрдан
 Далибор (× 2)
 Дарко (× 1) и Дарко (× 1)
 Дејан (× 6)
 Дена
 Димитрије (× 2)
 Добровоје
 Драган (× 5)
 Драгиша
 Драгољуб (× 2)
 Драгомир
 Драгослав (× 2)
 Драгутин
 Душан (× 3)
 Велимир
 Владан (× 3)
 Вђвода
 Живадин (× 4)
 Живђин
 Живѡмир (× 4)
 Живота (× 4)
 Живђтије (× 3)
 Звездан
 Здравко, секундарно име уместо
 Станимир.
 Збран (× 7)
 Иван, 8 год.
 Игор, 1 год.
 Илја
 Јован (× 2)
 Лазар
 Љубиша (× 3)
 Љубѡмир (× 3)
 Микајло
 Миладин (× 2)
 Милан (× 1) и Милан (× 2)
- Миле
 Миливоје (× 2)
 Милисав
 Милован (× 2)
 Милоје
 Милојко (× 2)
 Милорад (× 5)
 Милосав (× 3)
 Милутин (× 2)
 Миодраг (× 6)
 Миѡмир (× 2)
 Мирко (× 2)
 Мирољуб (× 3)
 Мирѡслав
 Мијајло / Михајло
 Михајло, в. Мијајло.
 Младен
 Момир
 Најдан
 Небојша (× 2)
 Ненад (× 3)
 Никола
 Нйнослав
 Нђвица (× 2)
 Петар (× 2)
 Прѡдраг (× 2)
 Радашин
 Раденко (× 1) и Раденко (× 2)
 Радивоје
 Радйша (× 3)
 Радйша, секундарно име уместо
 Радомир.
 Радован (× 3)
 Радѡљуб
 Радѡмир (× 1) и Радомир (× 1)
 Радослав (× 1) и Радослав (× 1)
 Ранђел, 73 год.
 Ранко
 Сава
 Саша (× 6)

Светйслав	Станйслав
Светѡзар (× 2)	Станйша
Светѡмир (× 3)	Стојѡдин
Славйша	Стојѡн / Стојѡн
Слѡвко	
Слѡвољуб	
Слѡђан	Трйвун / Трйфун
Слободѡн (× 5) и Слободѡн (× 1)	Трйфун в. Тривун.
Станймир (× 3)	Томйслав (× 3)

Женска имена

Анђѡлка	Елизабет, 13 год., мајка јој је Францускиња.
Ѐнка	
Билѡна	Живадйнка (× 1) и Живадйнка (× 4)
Бйсерка	Живѡна
Божѡна (× 2)	Живојйнка / Живојйнка
Бѡрика	
Бѡрка	Загѡрка (× 2) и Загѡрка (× 1)
Борйслава	Звѡздана
Будймка (× 1) и Будймка (× 1)	Зѡра / Зѡра
	Зѡрица (× 4)
Вѡра / Вѡра	
Вѡсна	Ирѡна
Вѡсна, секундарно име уместо Јелена.	
Виолѡта (× 2)	Јавѡрка
Владѡнка	Јасмина (× 2)
	Јелѡна (× 2) и Јѡлена (× 3)
Гордѡна (× 5)	Јовѡнка (× 2)
Гѡрица	
	Катарйна, 76 год.
Даниѡла	
Дѡница (× 2)	Латйнка (× 2) и Латйнка (× 1)
Десѡнка (× 2)	Лѡла
Дйнка	Лепѡсава
Добрила (× 3) и Добрила (× 2)	Љилѡна (× 2) и Љйљана (× 2)
Драгана (× 4)	Љубйнка (× 2), Љубйнка (× 2) и Љубйнка (× 1)
Драгѡнка (× 2) и Драгѡнка (× 1)	
Драгйња	
Драгица (× 2)	Мадлен, 33 год., Францускиња
Душѡнка (× 3)	Мѡриѡ

Марина	Радица (× 2)
Мила (× 2) и Мйла (× 1)	Радмила (× 8)
Миладинка (× 1) и Миладинка (× 1)	Радунка/Радунка (× 1) и Радунка (× 1)
Милева (× 3) и Милева (× 2)	Рајна
Милена (× 3)	Ратка
Милинка	Роса (× 2) и Роса (× 1)
Милица (× 5)	Ружа
Милка	Ружица (× 3) и Ружица (× 1)
Милосија (× 2)	Сања (× 2)
Милостива	Светлана
Милунка	Симеуна
Мйра	Славица (× 6)
Мйра, секундарно име уместо Славица.	Слађана (× 5)
Мирјана (× 6) и Мирјана (× 3)	Слободанка
Мирослава (× 1) и Мирослава (× 1)	Снежана (× 3) и Снежана (× 1)
Нада (× 2)	Стана
Надежда	Станйја
Надин, 30 год., Францускиња	Станймирка (× 2)
Надица	Станйсава
Наталија (× 2)	Станојка
Наташа (× 2)	Стеванка
Олга (× 2), Олга (× 1) и Олга (× 1)	Стефани, 9 год., мајка јој је Францускиња.
Персида, 80 год.	Стојанка (× 2)
Перуника, 83 год.	Сузана (× 2) и Сузана (× 1)
Петројка	Цвета, 23 год., из Лесковца.

Мушки хипокористици

Бане (Слободан)	Ване (Јован)
Бивча (Добривоје)	Влада (Владан)
Бйша (Добривоје)	Воја (Војвода)
Бобан (Слободан)	
Ббожа (Божидар)	Гага (Драган)
Ббра (Борисав)	Гога (Горан)
Ббрче (Боривоје)	Госа (Драгослав)
Ббрана (× 2; Бранислав)	Гоца (Горан)

Гоша (Богољуб)	Милча (Милоје)
Гута (Драгутин)	Миме (Миливоје)
	Миса (Милисав)
Дане (Слободан)	Мита (× 2; Димитрије)
Деја (× 1; Дејан) и Деја (× 2; Дејан)	Митке (Димитрије)
Деки (Дејан)	Митко (Димитрије)
Денча (Дена)	Мића (× 2; Мирко и Мирољуб) и Мића (× 1; Миладин)
Драга (× 2; Драгослав)	Миша (Томислав)
Драган (Предраг)	Мишко (Мирољуб)
Драги (Миодраг)	Млађа (Младен)
Дуде (Душан)	Моша (Момир)
Дуне (Драгутин)	
Дута (Драгутин)	Неша (Ненад)
Душко (× 3; Душан)	Нина (Нинослав)
	Ница (Станислав)
Живота (Животије)	
Жика (× 3; Живомир, Живота и Живојин)	Пе́ра (Петар)
Жова (Живомир)	
Жоја (× 1; Живомир) и Жоја (× 1; Живомир)	Рада (Радашин)
Жоле (Животије)	Раде (× 2; Радиша и Радослав)
Жоћа (Живомир)	Рака (Радован)
	Рале (Ранко)
	Ратко (Радивоје)
Јка (Илија)	
Јки (Игор)	Сашења (Саша)
Јкица (Игор)	Славко (Славољуб)
	Станча (Станислав)
	Столе (Стојадин)
Лаза (Лазар)	
Лйда (Милорад)	Тиско (Светислав)
Лиле (Велимир)	То́за (× 1; Светозар) и Тџа (× 1; Светозар)
Љуба / Љуба (Љубомир)	Тома (× 2; Томислав)
Љубе (Љубомир)	Тривке (Зоран; по презимену Трифуновић)
Љупче (Љубомир)	Триша (Трифун)
Мика (Михајло)	
Миле (× 3; Милосав и Миодраг), Миле (× 2; Миодраг) и Миле (× 1; Богомир)	Цане (Михајло)
Милиша (Милосав)	Чйло (Момчило)

Женски хипокористици

Анђа (Анђелка)	Љиља (× 4; Љиљана)
Анка (Јованка)	Мара (Марија)
Биља (Биљана)	Мики (Јасмина)
Бина (Добрила)	Милка (Милица)
Бине (× 2; Добрила и Љубинка)	Миља (Милица)
Борка (× 2; Борика и Борислава)	Мира (× 3; Мирјана × 2, Мирослава × 1) и Мира (× 7; Мирјана × 6, Мирослава × 1)
Буда (Будимка)	Мирче (Мирјана)
Вики (Виолета)	Мица (× 1; Милица) и Мица (× 1; Милица)
Гага (× 2; Драганка)	Нада (× 1; Надежда) и Нада (× 1; Надин)
Гане (Драганка)	Нале (Наташа)
Гога (Драгана)	Ната (× 2; Наталија)
Гоца (× 2; Гордана) и Гоша (× 1; Гордана)	Перса (Персида)
Дана (Даница)	Петрија (Петројка)
Дане (Миладинка)	Рада (× 6; Радмила × 3, Радица × 1, Ратка × 1, Слсбоданка × 1) и Рада (× 1; Радмила)
Данка (Владанка)	Рајка (Радица)
Даца (Данијела)	Ружа (× 2; Ружица) и Ружа (× 1; Ружица)
Деса (× 1; Десанка) и Деса (× 1; Десанка)	Румѐнка (Рајна)
Динка (Живадинка)	Славка (Славица)
Драга (Драгиња)	Славко (Славица)
Драгана (Драгица)	Слађа (× 4; Слађана) и Слађа (× 1; Слађана)
Дула (Душанка)	Снежа (× 4; Снежана)
Дуна (Радунка)	Стевѐна (Стеванка)
Душка (Душанка)	Стoјка / Стoјка (Стојанка)
Жива (Живадинка)	Суза (× 2; Сузана)
Забѐта (Елизабет)	Тива (Милостива)
Зора (Зорица)	Цица (Радица)
Јана (Стојанка)	Цѐна (Станисава)
Јаца (Јасмина)	
Јѐла (× 2; Јелена)	
Лата (Латинка)	
Лека (Лела)	
Лука (Милунка)	

Мушки надимци

- Баја (Ненад)
 Басар (Животије)
 Бели / Јанез (Ненад; бео је, „личи
 на Словенца“)
 Белобабац (Милутин)
 Бѣља (Драгомир; бео је)
 Бизга (Нинослав)
 Бузалија (Милосав)
 Буца (Миодраг)
 Буџук (Јован; по претку, по коме
 и цела фамилија Буџуци)
- Вајца (Живадин; кажу, мајка од
 њега имала „вајду“)
 Врачар (Милосав; по њему и на-
 димак фамилије, Врачари)
- Гаја (Милисав)
 Гајдаш (Димитрије; по њему и
 надимак фамилије, Гајдаши)
 Гега (Љубиша)
 Голажка (Душан)
 Голуб (Богољуб)
 Гусан (Животије)
- Дрзман (Раденко; по њему и фа-
 милија Дрзманци)
- Дудулејка (Животије; по њему и
 фамилија Дудулејкини)
 Дурча (Душан)
- Ђида (Живорад)
- Жаба (Живомир)
 Жека (Слободан)
 Журба (Станисав)
- Ђиче (Радомир)
- Јанез, в. Бели.
 Јарац (Богомир)
- Кајкалија (Велимир; по њему и
 фамилија Кајкалијини)
- Карамбаш (Богомир)
 Кења / Шороња (Станимир; по
 њему и фамилија Кењови / Шо-
 роњини)
 Коза / Кокоза (Благоје; бео је, по
 њему и фамилија Кокозини)
 Кокоза, в. Коза.
 Кујада (Живадин; по њему и фа-
 милија Кујаде)
 Кундак (Драгослав; надимак је
 добио по великом носу, по
 томе и фамилија Кундакови)
- Лапча (Драгутин)
 Лида (Милорад)
 Лица (Живадин)
 Лоле (Братислав)
- Мали (Миодраг)
 Мечка (Милорад)
 Мечкар (Миомир; по циганском
 пореклу, отуда и фамилија Ме-
 чке)
- Милод (Милорад; по њему и фа-
 милија Милодови)
- Минге (Мирко)
 Мирге (Богомир)
 Млекација (Живомир)
- Поп (Живота; по њему и фамили-
 ја Попови)
 Призетко (Раденко)
- Прч (Милован; по деди Блажи
 Прчу, по коме и фамилија Пр-
 чеви)
- Пупа (Сава; по њему и фамилија
 Пупини)
 Пуса (Јован)
- Рака (Миодраг)
 Рдоња (Драгољуб)
 Рођа (Живота)
- Саравило (Милојко; по њему и
 фамилија Саравилови)

Сарма / Сармаџија (Зоран) Сармаџија, в. Сарма.	Чокалија (Брана) Чура (Радован; по њему и фами- лија Чурини)
Ђоса (Живадин; по њему и фами- лија Ђосини)	Џавре (Светомир; по њему и фа- милија Џаврини)
Ђуран (Станисав; по њему и фа- милија Ђурани)	Џадин (Живадин) Џамбас (Петар) Џоне (Животије)
Франџуз (Јован; живи у Фран- цуској и ожењен Француски- њом)	Шага (Драгослав) Шилја (Трифун) Шйше (Трифун; много пије, тј. „држи се за шише”; <i>шйше</i> = боца)
Цане (Драгољуб)	Шйшко (Миливоје; по њему и фамилија Шишкови)
Црепуља / Црепуљан (Животије; по њему и фамилија Црепуља- ни)	Шоп (Миливоје; по претку зва- ном Шоп, по коме и фамилија Шопови)
Црепуљан, в. Црепуља.	Шороња, в. Кења
Цупко (Душан; по њему и фами- лија Цупкови)	Шотка (Миодраг)
Чйлин / Чйлко (Миодраг; по њему и фамилија Чйлини)	Штрк (Миле; <i>штрк</i> = рода)
Чилко, в. Чйлин.	

Женски надимци

Бела (Живадинка) Бела Мица (Милица)	Кокошарка, в. Кокошара Кокошарка (Љубинка)
Врџанка (× 2; Душанка и Ра- дунка) и Врџанка (Ратка)	Рибарка (Радмила; родом из Ри- бара)
Вужда / Вуждаћ (Мирослава) Вуждаћ, в. Вужда	Рогоњче (Душанка)
Гериница (Радмила) Гулиница (Радмила)	Ђива (Милева) Ђурка (Живадинка; по оцу зва- ном Ђуран)
Журба (Десанка)	Црногорка (Милева; пореклом из Црне Горе)
Зоља (Слађана)	Цаја (Божана)
Каја / Каша (Симеуна) Каша, в. Каја	Шйлка (Мила) Штипљанка (Милева; родом из Штипља)
Кокошара / Кокошарка (Станојка)	

СТАРО ЛАНИШТЕ

(Старо Ланиште)

Старо Ланиште се налази у равници, поред реке Белице, између Велике Мораве на једној страни и пруге Београд—Ниш, на другој. Близина Новог Ланишта условила је да се ова два насеља све више сматрају једним селом, Лаништем, те се у том смислу Старо Ланиште назива још и Доњом малом. Село је најпре било поред Мораве, на месту званом Селиште, али се због честог изливања Мораве преместило на садашње место. Село је, сматра се, добило име по лану који се овде некада сејао, али по другом предању име села везује се за пређашњи облик Сланиште (овај топоним и данас постоји), који је фонетском преобликом дао Ланиште.²⁶

Старо Ланиште данас има 183 домаћинства. По попису из 1818. године оба Ланишта имала су 81 кућу, а по попису из 1930. године 298 кућа. Статистички подаци из исте, 1930. године показују да је од тог броја највише кућа припадало косовско-метохијској, 94 куће, 11 родова, и вардарско-моравској струји, 94 куће, 8 родова, као и тимочко-браничевској струји са 49 кућа, 4 рода. Мали број кућа припадао је тзв. шопској, 8 кућа, 2 рода, и динарској струји, 3 куће, 1 род. Незнатан број родова припадао је „инверсној струји” и „унутрашњим сељакањима”, или је сврстан под „непознато порекло”.²⁷

Са Новим Лаништем село има заједничку основну школу, као и заједничко гробље које се налази на коси више Новог Ланишта. Старо и Ново Ланиште имају и заједничку сеоску славу, као и заједничке заветине. Сеоска слава је Трбица, а заветине су Младенци (за здравље мештана) и Средопосница (за здравље стоке). У Старом и Новом Ланишту фамилије најчешће славе Светог Николу, Светог Јована и Митровдан.

Етници: Староланишћанац и Староланишћанка; ктетик: староланишћански.

Информатори: Радосав Станковић, 67 год., и Мирослав Нешић, 76 год.

²⁶ Станоје Мијатовић *Белица* . . . , 163.

²⁷ Станоје Мијатовић, *Белица* . . . , 58, 65, 69. У истом раду Мијатовић бележи следеће староланишћанске фамилије: *Цамбурићи* (из Маџарске, „као први досељеници”), *Милосавци* (из тимочког краја), *Анђићи*, *Цекићи* (из врањске околине), *Пешићи* (из лесковачке околине), *Вијиновићи*, *Војиновићи* (са Косова), *Чавкићи* (из Јелашнице код Враћа), *Пејковићи* (са Косова), *Станковићи* (из лесковачке околине), *Милошевићи*, *Дурчићи* (из нишке околине), *Вукајиновићи* (из Сињег Вира), *Ковачевићи* (из Рибара). Село Ланиште Мијатовић убраја у насеља тимочког типа (стр. 163, 164).

Топонимија

- Ајдучки кладенац, в. Кладенац.
- Бара, њиве на месту на коме је некада била велика бара; Глистина бара, обрадива земља у близини Рита; Јанкова бара, њиве; Крива бара / Мџдра бара, њиве, некада баре које је стварала Морава, и у којима су се и одрасли људи давили.
- Бок, обрадиве површине између Старог и Новог Ланишта.
- Брдо: Бугарско брдо, брдо под виноградима; Велико брдо, брдо под обрадивим површинама.
- Бугарско брдо, в. Брдо.
- Буков кључ, в. Кључ.
- Велико брдо, в. Брдо.
- Ветрњаће, обрадива земља.
- Врамов луг, в. Луг.
- Гигош, брдо под обрадивим површинама.
- Глистина бара, в. Бара.
- Градац, њиве и забрани.
- Грџље, сеоско грџље заједничко за села Старо Ланиште и Ново Ланиште.
- Дибока млака, в. Млака.
- Ђула, зараван под њивама и виноградима.
- Житиште: На житиште / На жито // Липарче, забрани и обрадиве површине.
- Жито: На жито, в. На житиште.
- Жујнац, њиве и обрадиве површине.
- Зборно место, в. Место.
- Јазбине, обрадиве површине.
- Јанкова бара, в. Бара.
- Јелице, обрадиве површине.
- Кладенац: Ајдучки кладенац // // Кладенац у Гигош, кладенац у у брду званом Гигош.
- Кладенац у Бугарско, кладенац у Бугарском брду.
- Кладенац у Гигош, в. Ајдучки кладенац.
- Кладенац у На жито, кладенац у забранима на месту званом На жито.
- Кључ, обрадиве површине; Буков кључ, обрадиве површине.
- Кобиле, обрадиве површине, некадашње мочваре.
- Коса: Лукина коса // Средња коса, коса под виноградима и забранима.
- Крај: Милосавски крај / Милосавци, део села у коме живи фамилија Милосављевић; Станковицки крај, део села насељен фамилијом Станковић; Чавкиски крај, део села насељен фамилијом званом Чавкићи.
- Крива бара, в. Бара.
- Крушка, равница под њивама и крчевинама.
- Липарче, в. На житиште.
- Луг, обрадиве површине, њиве; Врамов луг, њиве; Савин луг, њиве.
- Лужникар, обрадиве површине, њиве.
- Лукина коса, в. Коса
- Место: Зборно место: њиве поред ауто-пута, где су се некада сакупљали мештани за време вршидбе и заједно врли.

Милосавски крај, в. Крај.
 Милосавци, в. Милосавски крај.
 Млака: Дибџка млака, обрадиве површине.
 Модра бара, в. Крива бара.
 Моравиште, плодна земља остављена после повлачења тока реке Мораве.

На житиште, в. Житиште.
 На жито, в. Жито.
 Напôјло, обрадиве површине, земља „оралија”.

Преко Белице, обрадиве површине, њиве.

Рит, њиве на месту некадашњих ливада.

Савин луг, в. Луг.
 Селиште, обрадиве површине, њиве. Верује се да је Ланиште првобитно било на овом месту.
 Сланиште, обрадиве површине, њиве.

Средња коса, в. Лукина коса.
 Станковицки крај, в. Крај.

Трлине, обрадиве површине, њиве.

Трстена, обрадива земља.

Чавкиски крај, в. Крај.

А н т р о п о н и м и ј а

Презимена

Антић
 Антонијевић
 Аранђеловић

Богосављевић

Вуичић
 Вулић

Гајић
 Глигорђевић

Димитријевић

Ђорђевић

Живановић

Зарић

Јеремић

Качаревић

Ковачевић

Лазаревић
 Лазић

Марковић
 Методијевић
 Мијајловић

Милановић
 Миленковић

Милетић
 Миливођевић

Милић
 Милојевић

Милосављевић
 Милошевић

Милутиновић
 Милковић

Мицић

Недељковић
НешићПетковић
Петровић

Симић

Станковић
Станојевић
Стефановић
СтојановићТасић
Трифуновић

НОВО ЛАНИШТЕ

(Ново Ланиште)

Ново Ланиште има 210 домаћинстава. Својим већим делом простире се испод брда, са леве стране реке Белице. Кроз село пролази пруга Београд—Ниш. Када се старо моравско насеље поместило на место садашњег Старог Ланишта (в. Старо Ланиште), где је такође било плављено, сада реком Белицом, део становништва се и одавде иселио, населивши се у подножју брда. Тиме је формирано Ново Ланиште. Станоје Мијатовић истиче, међутим, и друго народно веровање по којем Ново Ланиште и његови становници немају никакве везе са старим насељем, тј. Старим Лаништем.²⁸ Мештани још чувају предање да је изнад Новог Ланишта постојала црква коју је саградила Ластавица, сестра Томе и Јакова, који су имали своје подигнуте манастире Томић и Јаковић у Ресави, на обали Велике Мораве. На овом месту, званом Црквине, мештани су крај остатака старих црквених темеља у новије време подигли мању цркву. Више Новог Ланишта донедавно су се јасно познавали и шанчеви из првог и другог устанка који су служили за одбрану Јагодине.

Са Старим Лаништем село има заједничку основну школу и гробље. Села имају и заједничку сеоску славу и заветине (в. Старо Ланиште).

Етници: Новоланишћанац и Новоланишћанка; ктетик: новоланишћански.

Информатори: Радосав Станковић, 67 год., и Мирослав Нешић, 76 год.

²⁸ Станоје Мијатовић, *Белица . . .*, 163. У истом раду Мијатовић бележи следеће новоланишћанске фамилије: *Майићи*, *Максимовићи*, *Војиновићи* (са Косова, преко Старог Ланишта), *Милошевићи*, *Глијоријевићи*, *Душкићи* (из врањске околине, преко Старог Ланишта), *Майејићи*, *Кунићи*, *Мицићи* (са Косова), *Мукићи* (из врањске околине), *Анђићи* (из Грлишта код Зајечара), *Зердековићи* (из врањске околине), *Душковићи* (из пиротске околине), *Голубовићи* (из Бошњана), *Мијиловићи* (из Старог Ланишта), *Шоњићи* (из непознатог места), *Миловановићи*, *Ивићи* (из непознатог места), *Обрежани* (из Обрежа у Темнићу), *Ситојановићи* (из Ђуниса код Крушевца), *Ситојиљковићи* (из пиротске околине), *Брђићи* (из Топлице), *Јевђићи* (из тимочког краја), *Јовановићи* (од Скадра), *Зелениорићи* (из Леновца), *Бојосављевићи* (из Рајкинца у Ресави), *Милићи* (из Бивоља код Крушевца), *Токићи* (из Миливе у Ресави), *Блајојевићи*, *Милутиновићи*, *Букићи*, *Мијаиловићи*, *Ивановићи*, *Лукићи* (непознатог порекла) /стр. 164, 165/.

Топонимија

Бара: Црна бара, мочварне ливаде.

Бели поток, в. Поток.

Бисаг, обрадиве површине на простору од реке Белице према селу Рибнику.

Брдо: Копривачко брдо / Копривница / Копривничка страна, брдо више села. Обрадиве површине припадају „Коприварцима” из Багрдана, тј. мештанима из Копривнице багрданске, те отуда и назив брду.

Горња мала, в. Мала.

Гробље, сеоско гробље заједничко за села Ново Ланиште и Старо Ланиште.

Доња мала, в. Мала.

Змјич, ливаде. Данас се ту налази и лаништанско гробље.

Каменити поток, в. Поток.

Кључ: Црни кључ, обрадиве површине.

Копривачко брдо, в. Брдо.

Копривница, в. Копривачко брдо.

Копривничка страна, в. Страна.

Мала: Горња мала, махала у подножју брда; Доња мала / Рено-

новиште, махала око пруге, ближе долини; Обрешка мала / Обрежани, махала, носи име по првим становницима досељеним из Обрежа.

Обрежани, в. Обрешка мала.

Обрешка мала, в. Мала.

Орњице, њиве више села.

Петљовац, брдо под обрадивим површинама и забранима.

Поток: Бели поток, поток у Реновишту; Каменити поток, поток, протиче крз село и улива се у Белицу.

Реновиште, в. Доња мала.

Свињаревац, виногради и забрани на брдовитим теренима, и истоимени поток.

Страна: Копривничка страна, в. Копривачко брдо.

Црквине, обрадива земља. На том месту су пронађени темељи старе цркве.

Црна бара, в. Бара.

Црни кључ, в. Кључ.

Антропонимија

Презимена

Андрејић

Бајић

Богйшевић

Богосављевић

Васић

Вељковић

Војиновић

Голубовић

Димитријевић

Добросављевић	Милутиновић
Ђокић	Митић
Ђорђевић	Михајловић
	Младеновић
Живановић	Настић
Живанчевић	Николић
Живковић	
Ивић	Павловић
Илић	Пантић
	Петковић
	Петровић
Јанчић	
Јевремовић	Радовановић
Јеремић	Радосављевић
Јовановић	Рајић
Јовић	Ружић
Јокић	Савић
	Станојевић
Лукић	Стефановић
	Стојадиновић
Малецовић	Стојановић
Маринковић	Стојиљковић
Марјановић	Стојковић
Марковић	Стошић
Мијајловић	
Миладиновић	
Милановић	Тасић
Миленковић	Томић
Милетић	Трајковић
Милић	
Миловановић	Ђирковић
Милосављевић	
Милошевић	Филиповић

БУКОВЧЕ

(Буковче)

Село Буковче налази се у равници и делом на невеликој коси, поред пруге Београд—Ниш. Од Светозарева је удаљено око три километра и повезано је асвалтним путем. Село спада у старија насеља овога краја. Такво веровање задржали су и Буковчани истичући да је Буковче старије и од града Јагодине. Станоје Мијатовић истиче да је вероватно Буковче било она „мала паланка плотом ограђена”, коју у близини

Јагодине означава на својој карти аустријски капетан Ешлевиц 1717. године.²⁹

Село је, сматра се, добило име по огромним буквама које су овде некада расле. Село се дели на Горњу и Доњу малу, али се данас између ових махала граница више не познаје. У Горњој мали се налази некакво старо гробље које мештани везују за прве становнике овога краја.

Село данас има 183 домаћинства. По попису становништва из 1818. године Буковче је имало 22 куће, а по попису из 1930. године 66 кућа. Статистички подаци из исте, 1930. године показују да је највећи број кућа припадао вардарско-моравској струји, 32 куће, 5 родова, а затим тимочко-браничевској, 15 кућа, 2 рода, и косовско-метохијској, 6 кућа, 3 рода. Остало становништво припадало је инверсној струји, 9 кућа, 1 род, и унутрашњим сеобама, 3 куће, 1 род, или је спадало у групу становништва „непознатог порекла”, 1 кућа, 1 род.³⁰ Село Вуковче је и у новије време изложено досељавању становништва, посебно српског становништва са Косова. Због своје близине граду, значајном индустријском центру, Буковче је посебно примамљиво за досељенике. И сами Буковчани су у великом броју запослени у индустрији. Земља буковачког атара врло је плодна, те су Буковчани и значајни произвођачи поврћа, посебно купуса. Отуда се село у шали често назива и Купу сарево.³¹

Са суседним селом Рибником, Буковче има заједничку четворогодишњу основну школу, као и заједничко гробље (в. Рибник). Сеоска слава је Мали Спасовдан, а заветине су Благовест (за здравље мештана) и први петак после Божића, Мрсна Пётка (за здравље стоке). Од крсних слава у селу су најчешће Свети Никола, Свети Ранђео, Митровдан, Свети Лука и Петковица.

Етници: Буковчанин и Буковчанка; ктетик: буковачки.

Информатори: Димитрије Антић, 80 год., Зора Антић, 75 год., Милица Тасић, 54 год., и Драган Вукић, 38 год.

²⁹ Станоје Мијатовић, *Белица...*, 160.

³⁰ Станоје Мијатовић, *Белица...*, 58, 65, 69. У истом раду Мијатовић бележи следеће буковачке фамилије: *Анђићи*, *Николићи*, *Марковићи*, *Симајковићи* (из врањске околине), *Јовановићи*, *Радосављевићи* (из врањске околине), *Чолићи*, *Маџарци* (из Мађарске), *Пејровићи*, *Перкићи* (из тимочког краја), *Мишировићи*, *Прокићи* (из врањске околине), *Ђорђевићи* (из Лесковачке околине), *Павловићи*, *Пејковићи*, *Милошевићи* (из тимочког краја), *Дабићи* (из Бошњана, а тамо из врањске околине), *Илићи* (призећен из Горњег Рачника), *Сивановићи* (из врањске околине), *Миленковићи* (из Радошина у Ресави), *Николићи* (призећен из Доњег Јовца), *Пејровићи* (непознато порекло).

³¹ Отуда се у овом крају уобичајно израз „убити кога/ к’о град Буковче”, јер је град за ову пољопривредну културу погубан.

Топонимија

Брег : Црвени брег, брежуљак под обрадивом земљом.
 Бучина / Бучине, шума са багрењарима и трњацима.
 Бучине, в. Бучина.

Велика пољана, в. Пољана.
 Вирчићи: Савини вирчићи, два извора, вира у шуми; Код Савини вирчићи, багрењари и растиње.

Горња мала, в. Мала.

Доља: Крњска доља, поље са обрадивом земљом и њивама.
 Доња мала, в. Мала.

Исјићи, површине под обрадивом земљом.
 Испод пруге, в. Пруга.

Каванлук // Код чесму, део сеоског насеља код велике сеоске чесме (кованлук, тур. пчелињак).

Карлице // Радисављево, зараван између два брда, по изгледу подсећа на карлице.

Китаново, њиве, шумарци.

Кладенче: Лековито кладенче, шумски кладенац, сматра се лековитим. Мештани, по обичају, у њега бацају новчиће за срећу.

Клењар, њиве и браници.

Кључ, њиве на заравни изнад села.

Код порте, в. Порта.

Код Савини вирчићи, в. Вирчићи.

Код чесму, в. Чесма.

Коњска доља, в. Доља.

Коса: Средња коса // Шума, обрадива земља. Некада је овде била шума, али је касније искрчена.

Крчевине, обрадива земља.

Лековито кладенче, в. Кладенче.

Ливаде // Рит, обрадиве површине у долини поред пруге.

Лојзићи, виногради.

Мала: Грња мала // У поток, невелики део села у брду; Доња мала, већи део села у долини, поред пруге.

Матин свињац, в. Свињац.

Пољана: Велика пољана, обрадива земља.

Порта: Код порте, део села, насеље. Овде су некада били сеоска порта и запис.

Поток, поток, протиче кроз село и улива се у Белицу; Суви поток, поток са мало воде, често пресушује; У поток, в. Горња мала.

Потоће, обрадива земља. Овде је некада био поток, који се и данас образује када падну велике кише.

Пруга: Испод пруге, део села у Доњој мали, од пруге према равници.

Радисављево, в. Карлице.

Рит, в. Ливаде.

Савини вирчићи, в. Вирчићи.

Саставци, њиве.

Свињац: Матин свињац, поље, заједничко сеоско власништво.

Ситњари, њиве и виногради у страни.

Средња коса, в. Коса.

Суви поток, в. Поток.

Тушанско, њиве.

У поток, в. Горња мала.

Црвени брег, в. Брег.

Чесма, спомен-чесма наспред села;
Код чесму, в. Каванлук.

Шамак, ниве у Риту.
Шума, в. Средња коса.

А н т р о п о н и м и ј а

Презимена

Аврамовић	Милошевић
Антић	Момчиловић
Ашанин (из Истока, са Косова) ³²	Недељковић (из Витине, са Ко- сова)
Бековић (из Истока)	Николић (из Гњилана)
Вукић	Павић (из Елемира)
Вулић	Павловић
Вучковић	Пејчић
Денић (из Гњилана)	Перић (из Гњилана)
Димитријевић	Петковић (из Истока)
Дучкић (из Јање, у Хрватској)	Петровић
Ђокић (из Гњилана)	Пешић (из Гњилана)
Ђорђевић (из Истока)	Пумпаловић (из Истока)
Ђурђевић	Радосављевић (из Олова, БиХ)
Златковић (из Гњилана)	Ракић
Јлић	Ристић (из Гњилана)
Јовановић (из Гњилана)	Симић
Јовић (из Гњилана)	Симићевић
Јазић (из Гњилана)	Списић
Максимовић	Стаматовић
Марковић	Станковић (из Гњилана)
Милановић	Станојевић (из Истока)
Милењковић	Стефановић
Мйлић, (из Гњилана) и Мйлић (из Босиљграда)	Стојадиновић
Миловановић (из Олова, БиХ)	Стојановић (из Витине)
Милојевић (из Босиљграда)	Стојковић (из Гњилана)
Милорадовић	Танић
	Тасић
	Тодоровић
	Трајковић (из Гњилана)
	Филић (из Гњилана)

³² У загради се наводи порекло само оних фамилија које су досељене у послератном периоду. У анализу нису укључене локалне миграције.

ВОЉАВЧЕ

(Вољавче / Вољовче / Вољевче)

Село Вољавче налази се на омањој заравни више Светозарева, недалеко од пута Светозарево—Багрдан. Село је, мисли се, некада било ближе граду, поред самога пута за Багрдан, али се поместило према скровитијим теренима. По једном предању Вољавче је добило име по томе што је некакав властодржац ових крајева прихватио прве досељенике да се насељавају „где им је воља”. Друго предање име села везује за некадашње бројне воденице „ваљавице” које су прављене поред сеоског потока.³³

Село Вољавче данас има 235 домаћинстава. По попису из 1818. године имало је 12 кућа, а по попису из 1930. године имало је већ 89 кућа. Статистички подаци из исте, 1930. године показују да је највише досељеника припадало вардарско-моравској струји, 73 куће, 3 рода, а мањи број тимочко-браничевској, 16 кућа, 2 рода.³⁴ Непосредна близина града учинила је ово село и данас примамљивим за досељенике. Најчешће се досељава становништво с југа Србије, из врањског краја и са Косова. Становништво се најчешће досељава у етапама и по фамилијарној линији.

Село је подељено на четири махале, Горњу, Доњу, Средњу и Лазицку малу. Једним својим делом Вољавче је данас приградско насеље са модерно изграђеним стамбеним квартовима (в. Буцино брдо). Село има четворогодишњу основну школу. Гробље се налази више села. Сеоска слава је Трџица, а заветине су Младенци (за здравље мештана). Друга заветина, тзв. Говеђа слава (за здравље стоке), напуштена је. Најчешће крсне славе су Свети Никола и Свети Ђорђе.

Етници: Вољовчанин и Вољовчанка; ктетик: вољовачки / вољевачки.

Информатори: Томислав Ристић, 84 год., Наталија Лазић, 65 год., Радомир Станојевић, 62 год., и Радован Лазић, 37 год.

Топонимија

Багрдански пут, в. Пут.
Браници, шума; Велики браници,
шуме.
Браничиште, браници и њиве у
дубодolini.
Брдо: Буцино брдо, новосагра-
ђено насеље изнад Вољавачког

пута. Име је добило по томе
што велике и планске куће оде
граде најчешће бивши и садаш-
њи општински функционери,
као и лекари, инжењери и сл.
(нар. *буце*); Михајлово брдо,
брдо.

³³ Станоје Мијатовић, *Белица* . . . , 159, 160.

³⁴ Станоје Мијатовић, *Белица* . . . , 59, 65, 69. У истом раду Мијатовић бележи следеће вољовачке фамилије: *Мишировићи*, *Ђорђевићи*, *Недељковићи* (из нишке околине), *Лазићи*, *Ђокићи*, *Симојановићи* (из нишке околине), *Живадиновићи*, *Миловановићи* (из Сврљига), *Живановићи*, *Рисцићи* (из Сврљига), *Жикићи*, *Милосављевићи* (из нишке Трнапе). Село Вољавче Мијатовић убраја у насеља тимочког типа (стр. 159, 160).

Брег: Вољевачки брег / Брег, брдо на коме се налази сеоско гробље.

Буцино брдо, в. Брдо.

Велики браници, в. Браници.

Виногради, површине под њивама и виноградима.

Вољевачки брег, в. Брег.

Вољевачки поток, в. Поток.

Вољевачки пут, в. Пут.

Вољовачка ледина, в. Ледина.

Горња мала, в. Мала.

Горњи кључ, в. Кључ.

Гробљанска коса, в. Коса.

Грбље, сеоско гробље више села.

Дољине, обрадиве површине у подножју Гробљанске косе.

Дољња мала, в. Мала.

Дољњи кључ, в. Кључ.

Дољњомалски пут, в. Пут.

Запис, старо дрво, раније имало обредно значење; Код запис, њиве око дрвета — записа; Ристицки запис / Код ристицки запис, њиве у власништву фамилије Ристић. Овде је некада било огромно дрво—запис кога су Ристићи искрчили. Мештани верују да их отада „тера проклетство”.

Исићи, забрани и њиве, углавном мање парцеле настале деобом (и с, тур. део, парче).

Јазбина, обрадиве површине.

Језеро, увале под њивама кроз које тече поток. Мештани говоре да је овде некада било некакво језеро.

Кладенац, ливаде поред Вољевачког потока.

Клењари, зиратна земља добијена крчењем кленове шуме.

Кључ: Горњи кључ, њиве; Дољњи кључ, њиве, добрим делом насељене.

Код запис, в. Запис.

Код ристицки запис, в. Запис.

Коњска дољња, дубодолина са њивама и забранима. У првом светском рату овде су убијани изнемогли коњи.

Коса: Гробљанска коса, зиратна земља на коси испод сеоског гробља.

Лазичка мала, в. Мала.

Ледина: Вољовачка ледина, поље. Овде су некада пронађени остаци турске калдрме и некаквог старог насеља за које мештани верују да је било турско.

Мала: Горња мала, махала на узвишењу; Дољња мала, махала у низини; Лазичка мала, махала насељена фамилијом Лазич; Средња мала, махала између Горње и Доње мале.

Милошевска страна, в. Страна.

Михајлово брдо, в. Брдо.

Ограђа, њиве, зиратна земља. У новије време овде је изграђено насеље.

Падина, падина некада под утринама; сада се овде налазе индустријски објекти.

Петрово, њиве.

Пољана-утрина, в. Утрина.

Пољане, в. Пољана-утрина.

Пдље, забрани и њиве.

Поток : Вољевачки поток, поток који протиче кроз Вољавче.
 Пут : Багрдански пут, пут који пролази поред села и води у правцу Багрдана; Вољевачки пут, пут који пролази једним делом Вољавча, повезујући Багрдански и Штипљански пут; Дољњомалски пут, сеоски пут који пролази кроз Доњу малу; Сеоски пут, пут који повезује Горњу и Доњу малу; Штипљански пут, пут који повезује Вољавче са селом Штипљем и осталим црно вршким селима.
 Пут за виногради, сеоски пут који води у Винограде.
 Пут према Исџи, сеоски пут који води за Исџе.
 Пут према Петрово, сеоски пут који води у њиве зване Петрово.

Расадник, воћњаци и виногради у друштвеном власништву, с десне стране Багрданског пута.
 Ристицки запис, в. Запис.
 Ровања, јаруга на путу према Буковчу.

Сеоски пут, в. Пут.
 Средња мала, в. Мала.
 Страна : Милошељска страна, забрани и њиве. Дobili су име по фамилији Милошеваца у чијем су власништву.

Тршељина, обрадиве површине.

Утрина : Пољана-утрина / Пољане, равница на којој је некада била велика гора, касније искрчена.

Шџчино, њиве и забрани.
 Штипљански пут, в. Пут.

Антропонимија

Презимена

Антић	Живановић
Башчаревић	Живковић
Богдановић (из Врања)	Жикић
Богџевић	Зафировић (из Врања)
Васиљевић (са Косова)	Јлић
Вулић	Јанковић (из Пирота) и Јанковић (из Врања)
Грујић	Јовановић (из Брчког) и Јовановић (из Врања)
Димитријевић (из Врања)	Јовић (из Сурдулице)
Ђокић	Ковачевић (из Врбовца, са Косова)
Ђорђевић	Кџстић
Ђурић (са Косова)	

Лазић	Пауновић
Лукић	Перић (из Гњилана)
	Петровић
Максимовић (из Витине, са Косова)	Радоњић (из Куршумлије)
Манојловић	Радосављевић
Марјановић	Ракић
Миладиновић	Ристић (из околине Врања)
Миленковић	
Мйлић	Самац (из Бањалуке)
Миловановић	Срећковић
Милојевић	Станковић
Милосављевић	Станојевић
Милошевић	Стевановић (из Врања)
Мильковић	Стефановић
Мирковић (из Задра)	Стойљковић (из Бујановца)
Мйтић (из Брестовца, код Лесковца)	Стојадновић (из Врања)
Мйтровић	Стојковић (из Врања) и Стојковић (са Косова)
Михајловић	Стошић (из Бујановца)
Мйцковић (из Врања)	
Мйшић (из Врања)	Томић
Младеновић	Трајковић (из Бујановца)
	Трнанић (из Славонске Пожеге)
Накић (из Бујановца)	
Недељковић	Ђетковић
Нешић и Нешић (из Врања)	
Николић	Цветковић (из Сурдулице)
Павловић (из Бујановца)	
Панић	Шћепановић (из Црне Горе преко Косова)

Првослав Радич

ИЗ ОНОМАСТИКИ СЕЛ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ БЕЛИЦЫ
В СЕВЕРНОЙ СЕРБИИ

Р е з ю м е

В данной работе представлена часть ономастического материала сел Рибник, Буковче, Волявче, Старо Ланиште и Ново Ланиште. Села расположены в нижнем течении реки Белицы, на левобережье реки Велика Морава. В работе содержится комплектный ономастический материал, связанный с селом Рибник, в связи с остальными селами приводятся только топонимия и список фамилий.

С территориалнй точки зрения говор нижебелицких сел относится к косовско-ресавским говорам. Однако в нем содержатся наслоения различных миграционных течений с юга и востока Сербии, которые здесь, в долине реки Велика Морава, многократно смешивались и пересекались. В связи с этим в говорах этих сел особенно заметно влияние призренско-тимокских говоров.

САДРЖАЈ

Увод	549
Рибник	555
Старо Ланиште	570
Ново Ланиште	573
Буковче	575
Вољавче	579
Резюме	582